

Interfaces de CalysapFénix

NMN	SIP	NHC	Nombre	Apellido Primero	Apellido Segundo	Teléfono
74229			p1	A		
74228			Fran	Fran	F	
74227		1	p1	p1		
74226	74226	74226	nombre	Apellido1	Apellido2	tel1
74225	74225	74225	nombre	Apellido1	Apellido2	tel1
74160	74160	74160	nombre	Apellido1	Apellido2	tel1
74159	74159	74159	nombre	Apellido1	Apellido2	tel1
74158	74158	74158	nombre	Apellido1	Apellido2	tel1
74157	74157	74157	nombre	Apellido1	Apellido2	tel1
74156	74156	74156	nombre	Apellido1	Apellido2	tel1

Figura A1.1: Buscador de pacientes de CalysapFénix.

Datos del paciente
NMN: 74228 NHC: SIP: Nombre: Fran Apellido: Fran F

Diagnósticos

Códigos	Descripción	Acciones
Añadir		

Hallazgos

Códigos	Excepción	Acciones
Añadir		

Ensayos Clínicos

Códigos	Excepción	Acciones
Añadir		

INFORME

Fecha informe: 11/12/2025
Realizado por: [Select...]
Validado por: [Select...]

Figura A1.2: Datos de exploración del paciente de CalysapFénix.

CalysapFénix Medicina Nuclear **Pacientes** Radiofarmacia Control de Calidad Listados Mantenimiento [Logout](#)

Datos del paciente
 NMI: 74228 NHC: SIP: Nombre: Fran Apellidos: Fran F
[AÑADIR ALERTA](#)

Datos Generales | Exploraciones | Administraciones RF

Solo exploraciones principales [Exportar a excel](#)

Técnica	Fecha solicitud	Fecha cita	Fecha exploración
CONTROL CALIDAD GAMMACAMARA MENSUAL	22-06-2025	09-09-2025	24-09-2025
GAMMAGRAFIA PERITONEAL	26-06-2025	29-08-2025	11-12-2025
TRATAMIENTO CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIROIDES. 131I TRAS ESTIMULACION CON TSHr: 100 mCi	22-09-2025	11-12-2025	03-02-2026
MARCAJE IN VIVO DE HEMATIES	09-12-2025	19-12-2025	11-12-2025
TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSTRONES (PET-TG) MIOCARDICA. 18F-FDG	07-07-2025	30-01-2026	04-02-2026
GAMMAGRAFIA TIROIDEA CON 125I	29-01-2026	31-01-2026	04-02-2026
GAMMAGRAFIA PULMONAR DE VENTILACION	29-01-2026	29-01-2026	29-01-2026

[Añadir](#) [Editar](#) [Borrar](#)

Figura A1.3: Datos del paciente de CalysapFénix.

Buscador Eluciones

Fecha inicial: 04/06/2026 Fecha final: 04/06/2026 No consumido [ACTUALIZAR ACTIVIDADES](#) [VISUALIZAR Y DESCARGAR](#) [EXPORTAR A EXCEL](#)

Lote elución	Fecha elución	Hora elu...	Fecha actual	Hora act...	Act. Act. ...	Volumen...	Concentració...	Co...
No Rows To Show								

[Añadir](#) [Editar](#) Filas por página: 10 Páginas: 1 Total Eluciones: [Borrar](#)

[Consumido/Histórico](#)

Figura A1.4: Buscador de eluciones de CalysapFénix.

Datos de la elución

Lote: Número de vial: Nombre Comercial: [Seleccionar lote del almacén](#)

Fecha elución: 04/06/2026 Hora elución: 00:00 Volumen total (ml): RF genérico prescribible *: Pasa control de calidad:

Lote Elución: Fecha caducidad: Hora caducidad: 00:00 Act. teórica (mCi): [Calcular Actividad Teórica](#)

Actividad medida: Fecha medida: Hora medida: 00:00 Rendimiento: [Calcular rendimiento](#)

Act. actual (mCi): Fecha actual: Hora actual: 00:00 Concentración (mCi/ml): [Calcular Actividad Actual](#)

Observaciones:

[Añadir control](#) [Borrar](#)

Control	Ha pasado	Resultado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Figura A1.5: Datos de la elución de CalysapFénix.

Datos de la preparación extemporánea

Origen Lotes *
Elución

Lote Elución [Seleccionar lote elución](#)

Lote Equipo react. Nombre Comercial [Seleccionar lote del almacén](#)

Lote Preparación	Fecha preparación	Hora preparación	Actividad medida	Volumen (elu/pre) (ml)	RF genérico prescribible *
<input type="text"/>	04/06/2026	00:00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> Seleccionar

Actividad restante	Actividad marcaje	Volumen preparación	Fecha caducidad	Hora caducidad	Pasa control de calidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	00:00	<input type="checkbox"/>

Act. actual (mCi)	Fecha actual	Hora actual	Concentración (mCi/ml)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	00:00	<input type="text"/>

[Calcular Actividad Actual](#)

Observaciones

[Añadir control](#) [Borrar](#)

Control Ha pasado Resultado

Figura A1.6: Datos de la preparación extemporánea de CalysapFénix.

Listado de control de calidad de productos

Controles

Fecha inicio 04/06/2026 Fecha final 04/06/2026 Lote [FILTRAR](#) [VISUALIZAR Y DESCARGAR](#) [EXPORTAR A EXCEL](#)

Lote

- Preparación RF
- Elución
- Preparación ext.
- Muestra autóloga

Figura A1.7: Vista de control de calidad de productos de CalysapFénix.

Buscador de Control de Calidad

Fecha inicio 11/06/2021 Fecha final 11/06/2026 Periodicidad Diaria [Visualizar y descargar](#) [Exportar a excel](#)

Origen Lote PET IC Equipo PET IC Prueba CONTROL CALIDAD PET ...

Código	Equipo	Prueba	Periodicidad	Resultado	Fecha
472	PET IC	CONTROL CALIDAD PET DIARIO	Diaria	OK	14-06-2023

[Añadir](#) [Borrar](#) [Filtrar](#) [Págs por página](#) 10 [Páginas](#) 1 [Total registros](#) 1 [Borrar](#)

Figura A1.8: Vista de control de calidad de CalysapFénix.

Figura A1.9: Vista de listados de CalysapFénix.

Figura A1.10: Vista de listado por cierto diagnóstico de CalysapFénix.

Figura A1.11. Vista de listado por cierta técnica de CalysapFénix.

ID	Nombre
4722	AVANZA VISION CLINICA
4048	CE ALBORAYA SIA
4770	CEEM ITA PREVIA VALENCIA
2177	CENTRO CASA DEL MAR (ISM DE VALENCIA)
1653	CENTRO DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE VALENCIA SAN MARCELINO
1216	CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ALACANT / ALICANTE G/GERONA
1208	CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ALCOI / ALCOY
965	CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ALDAJA
1201	CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ALICANTE BABEL
1720	CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BENIDORM

Figura A1.12. Vista de mantenimiento de hospitales de CalysapFénix.